

ФУНКЦИЯ ВА РОЛИ АНДОЗБАНДИ ДАР СИСТЕМАИ ИҚТИСОДИИ ЧАМЪИЯТ

ФАЙЗУЛЛОЕВ БАХТОВАР БАХТИЁРОВИЧ

омӯзгори Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, Ёумъурии
Тоҷикистон.

Аннотатсия. Чамъовариҳои андоз вазифаи қадимӣ ва яке аз шартҳои асосии мавҷудияти давлат ва рушди ҷомеа дар роҳи шукуфоии иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мебошад. Дар тӯли таърихи ҷомеа, ҳеҷ як давлат бе андоз фаъолият карда натавонист, зеро барои иҷрои вазифаҳои худ ба миқдори муайяни пул ниёз дорад, ки онро танҳо тавассути андоз чамъовари кардан мумкин аст. Давлат ин пардохтҳоро аз шахравандони худ, ҳам шахсони воқеӣ ва ҳам шахсони ҳуқуқӣ, чамъ мекунад.

Калидвожаҳо: Андоз, молия, пардохтҳо, буҷет, давлат, санксия, имтиёз, боч, фондҳо, иқтисод.

Аннотация. Взимание налогов – древнейшая функция и одно из основных условий существования государства, развития общества на пути к экономическому и социальному процветанию. В истории развития общества ещё ни одно государство не смогло обойтись без налогов, поскольку для выполнения своих функций ему требуется определенная сумма денежных средств, которые могут быть собраны только посредством налоговых сборов, эти сборы государство собирает со своих граждан в виде физических и юридических лиц.

Ключевые слова: Налог, финансы, платежи, бюджет, государство, санкция, привилегия, обязанность, фонды, экономика.

Аз нигоҳи таърихӣ бармеояд, ки андозҳо чун системаҳои хирочӣ дар тӯли асрҳо арзи вучуд доштаанд. Чи тавре ки ба мо маълум аст, системаи хирочитонӣ зодаи зарурати қонеъ гардонидани дархостҳои чамъиятӣ мебошад. Ин хусусияти андоз функцияи фискалиро (вазифаи хазинадориро) иҷро мекунад. Функцияи фискалӣ дар давраи тӯлонӣ маънидодии қонеъии моҳият ва мақоми андоз буд. Протсессҳои андозбандиро давлат иҷро мекард ва ба шаклҳои давлатдорӣ вобаста буд. Дар шаклҳои давлатдорӣ тоталитарӣ ва аз ҷиҳати иқтисодӣ суғурӯ тараққикарда чун қоида функцияи фискалии андоз бартарӣ дошт.

Гаронии бори андоз ва қомилан ба манфиатҳои хазина мутеъ будани андозбандӣ ба вазъияте мерасонад, ки андозсупорандагон на фақат ўҳдадорҳои андозиро иҷро намекунанд, балки ба ҷустуҷӯи роҳҳои қонунӣ ва ғайриқонунӣ саркашӣ намудан аз андозсупорӣ машғул мегарданд.

Бо мурури ташаккул ва инкишофи муносибатҳои молияи пулӣ, мустақилияти иқтисодии субъектҳои хоҷагидорӣ дар муомилоти молияи озод, дархостҳои ташаккули ҳавасмандгардонӣ ё боздоштани тақрористеҳсол, таъсир расонидан ба қобилияти пардохтқунӣ аҳоли, кӯмак расонидан ба сармоягузори ташаккул меёбанд. Зарурати танзимдиҳии давлатии протсессҳои азнавтасимқунӣ чамъиятӣ, густариши меъёри давлатӣ ба иқтисодиёт ҳанӯз дар замонҳои меркантилистҳо (охири қарни XV ва ибтидои қарни XVI) асоснок карда шуда буд, ки таълимоти онҳо ба инкишоф ва раванқи сармоядорӣ савдой асос гузошта буд.

Давраи гузаштан аз мутлақият (абсолютизм) ба шаклҳои давлатдорӣ намояндагӣ (интихоботӣ) ба инкишофи таълимоти танзимдиҳии хоҷагии молиявӣ тавассути низоми намояндагони давлатӣ тақони нав расонд. Бо вучуди он ки дар "сабоҳи капитализми ибтидои назарияти муҳофизат нақардани давлат ба иқтисодиёт ҳуқумфармо буд, инкишофи минбаъдаи назарияи андозбандии фискалӣ тадричан дархостҳои хоҷагидорӣ молиявӣ иҷтимоӣ - иқтисодиро ба назари эътибор мегард.

Бо ҳамин тариқ, андозшиносӣ ду функцияро муайян намудааст: фискалӣ (хазинавӣ) ва танзимӣ.

Тибки ин ақида роли андозбандӣ дар амалияи иқтисодии ҷамъиятӣ қорӣ гардидааст. Системаи андозбандӣ, ки тибқи қонунгузорӣ қабул гардидааст ин фишанги азнавтақсимкунии даромадҳои андоздихандагони потенциали мебошад. Ба ин системаи амалкунанда оиди истифодашавии функсияҳои андоз шаҳодат медиҳад.

Тавре ки дар нақшаи 1 акс ёфтааст, роли системаи андозбандӣ ба омилҳои объективӣ вобаста мебошад. Тавассути функсияи фискалии системаи андозбандӣ дархостҳои зарурии умумимиллӣ қонеъ гардонидани мешаванд. Аммо тавассути функсияи танзимдиҳӣ бар хилофи ҷабри фискалӣ механизми махсус гузариш дода мешавад, ки тибқи он мувозинати (баланси) манфиатҳои иқтисодии корпоративӣ, шахсӣ ва ҷамъиятӣ таъмин мегардад. Мақсади танзими андозӣ фароҳам овардани чиқатқои сармоягузорӣ, болоравии натоиҷи молиявӣ ва алалхусус қӯмак расонидан ба афзоиши фонди умумимиллии воситаҳои пулӣ мебошад.

Хуллас ҳарду функсияи андозӣ потенциали дохилии андозбандиро амалан татбиқ мегардонад.

Нақшаи 1. Ҷараёни таъсирбахши системаи андозбандӣ.

Ба андозбандӣ ҳамчун соҳаи муносибатҳои молиявӣ - бучетӣ азнавтақсимкунӣ, танзимдиҳии таъсирбахш ба ҳавасмандгардонии иқтисодӣ хос мебошад. Бо вучуди ҳамин моҳияти ҳавасмандгардонӣ ба функцияи фискалӣ ҳам хос мебошад, зеро маблағҳои бучетие, ки асосан бо методҳои андозӣ дохил мегарданд, инчунин барои инкишофи сфераи ғайриистеҳсолӣ, таъминоти дархостҳои илм, ҳифзи тандурустӣ, фарҳанг ва дигар соҳаҳои ҷамъиятии истеъмоли ҳамагонӣ сафарбар мешаванд.

Истифодаи оқилона ва мақсадноки маблағҳои бучетӣ боиси ҳавасмандии пешрафти ҷомеа мегарданд. Аммо ин тариқи ҳавасмандгардонӣ ба таври ғайримустақим амал мекунад, таъсири мустақим намерасонад ва баъзан таъсири он баъд аз солҳои зиёде зоҳир мегардад.

Маблағҳои молиявӣ барои инкишофи тамоми соҳаҳои фаъолияти ғайриистеҳсолӣ ва ҷамъиятӣ дар истеҳсолот ба вучуд оварда мешаванд, бинобар он, истеҳсолот объекти асосии ҳавасмандӣ мебошад. Аз ин ҷо бармеояд, ки ба андоз функцияҳои ҳавасмандгардонии мустақим хос намебошад.

Маънии истилоҳи "ҳавасмандгардонӣ" (стимул) ташвиқ кардан (барангехтан) ба коре (рафторе, амале) мебошад. Барангехтан ба ин ва ё он рафтор (амал) танҳо тавассути мукофот ва ҷазодиҳӣ имкон мегардад. Дар андозбандӣ кор фармудни мукофот (ҳавасмангардонӣ), санксия ё ҷазо амалиёти танзимдиҳӣ мебошад. Зеро ки ҳардуи инҳо тақозои вазъи ин ва ё он соҳаи фаъолияти молиявӣ-хоҷагӣ буда, даҳолати муайяни обективиро талаб мекунад.

Функцияи танзимии андозӣ дар амалияи воқеъӣ ба ду шакл зоҳир мегардад: имтиёзот ва санксия (ҷазо). Санксияҳои андозӣ тавассути таъсири функцияҳои назоратии молия зоҳир мегарданд. Бинобар ин, танзими андозӣ ҳосияти назоратро ҳам дарбар мегирад. Дар амалияи воқеъӣ сфераи назорати андозӣ бо санадҳои махсуси қонунгузорӣ салоҳият дода мешавад. Меъёрҳои ҳукуки махсус барои субъектҳои назорати андозӣ, ҳукук ва вазифаҳои онҳо амал мекунанд.

Оиди функция ва вазифаҳои умури андоз, аудиторҳо, полиси андоз, департаментҳои ҳукумати ва қонунгузорӣ ва комиссияҳои қонунҳои махсус қабул карда мешаванд.

Имтиёзот ва санксияҳои андозӣ, ки вобаста ба вазъи конкретӣ андешида мешаванд, дар қонунҳои андоз муқаррар карда шудаанд. Ба кор бурдани онҳо аз рӯи ҳар як андозии алоҳида муайян карда мешавад. Низомии умумии санксияҳо мутобиқи қонуншиканиҳои андоз дар боби 10 моддаҳои 73-89 "Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон" муқаррар гардидааст.

Дар баробари ин оиди мазмуни қонуншиканиҳои андоз ва санксияҳои ба ҷавобгарӣ кашидан нисбати қонуншиканӣ, инчунин вариантҳои имтиёзот бо қонунҳои андозӣ оид ба ҳар намуди андоз муайян карда мешаванд. Маҷмӯи амалиёти функционалии системаи андозбандӣ аз механизми андозбандӣ иборат буда, элементҳои (ҷузъҳои) зеринро дарбар мегирад: ба нақшагирӣ, танзимдиҳӣ ва назорат. Ин чун функцияи умумии тамоми системаи андозбандӣ эътироф шудааст.

Таъсирбахшии системаи андозбандӣ ба роли андозҳо вобаста мебошад. Таъсири ин ё мусбӣ ё манфӣ шуда метавонад. Ин нақш хусусан дар доираи андозҳои алоҳида зоҳир мегардад. Нақши андоз онҳо мусбӣ шуда метавонад, ки потенциали (иқтисодӣ) андозбандӣ дар амалияи воқеъӣ ба таври максималӣ (дараҷаи баланд) татбиқ гардад ва тибқи он байни функцияҳои андоз ба қадре мувозинат ба даст оварда шавад. Дар амалияи воқеъӣ ин чун андозситонии муносиб зоҳир мегардад ва ба шарте ки манфиатҳои андозсупорандагон хоҳиш наёбанд. Шарҳи роли (мақоми) андозҳо масъалаи муҳими таҳқиқоти илмӣ – амалӣ мебошад.

Мақоми андозбандӣ дар аксари соҳаҳои иқтисодӣ зоҳир мегардад, ки он дар нақши 1 акс ёфтааст. Дар ин нақш гуногуншаклӣ ва сермаъногии амалиёти андозҳо тасвир ёфтааст. Бинобар ин, таъмин намудани таъсири андозбандии мусбӣ ба соҳаҳои молиявӣ - хоҷагӣ ва дигар фаъолиятҳои ҷамъиятии судманд масъалаи душвор ва ниҳоят ихтилофнок мебошад.

Муҳолифот аз он иборат аст, ки мақсади давлат ба ҳадди максималӣ ситонидани андозҳо буда, аммо мақсади андозсупоранда - ба ҳадди минималӣ расонидани ҳаҷми андоз мебошад. Ҳалли масъалаи ниҳоят муҳим - муносиб гардонидани андозбандӣ ба омилҳои объективӣ ва субъективӣ вобаста аст.

Андозбандӣ дар зери фишор ва таъсири якҷояи иқтисодиёт ва сиёсат ташаккул меёбад. Андозбандӣ дар ҳаёти иқтисодии воқеъӣ сатҳи (дараҷаи) рушду камолоти иқтисодӣ ва сиёсии ҷамъиятро инъикос мекунад.

Ҳангоми андозбандӣ манфиатҳои давлат ва андоздиҳанда ба ҳамдигар бар меҳӯранд (ба ҳамдигар зид мебароянд). Онҳо ба мақоми андозбандӣ - ҳар кадом аз нигоҳи худ баҳо медиҳанд. Бинобар ин, дар системаи андозбандӣ барои ҳар ду тарафи муносибатҳои ҳуқуқии андозбандӣ мақоми баробарӣ ҷой надорад. Алалхусус дар шароитҳои бӯҳрони иқтисодӣ ва сиёсӣ ихтилофоти манфиатҳои давлат ва андозсупорандагон шиддатнок мегарданд. Дар ин мавридҳо намоёндагони ҳокимияти иҷроӣ ва қонунгузориро зарур аст, ки аз вазъи танзимшавии андоз воқиф бошанд ва дар айни замон ҳам ба системаи андозбандӣ ва ҳам ба тамоми соҳаҳои муносибатҳои истисноӣ ислоҳоти дахлдор ворид гардонанд.

Аснои шарҳу баҳодиҳӣ ба мақому роли андозҳо дар ташаккули даромадҳои буҷет таносуботи байни маблағҳои воридгардида ба буҷет ва маблағҳои гурӯҳҳои яқчанд намудҳои андозҳо ва инчунин маблағи андозҳои ҷудогона аз як ҷониб ва аз ҷониби дигар маблағи умумии даромадҳои буҷетӣ муқоиса ва ошкор карда мешаванд. Вазни қиёсии ин ва ё он гурӯҳи андозҳо, намуди андоз, мақоми хеле баланд доштаи онҳо дар ташаккули даромадҳои буҷет шаҳодат медиҳад. Ин шакли таҳлил ба таври муқоисаи динамикӣ иҷро карда мешавад ва натиҷаи он имкон медиҳад, ки аҳамияти андозбандӣ дар қори устувор гардонидани сиёсати буҷетӣ муайян карда шавад ва мақоми андозҳо дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ошкор гардад.

Ҳангоми муқоиса намудани таносуботи байни маблағҳои андозҳои ҷудогона, гурӯҳҳои андозҳо ва маблағи умумии маблағҳои ба буҷет воридгардида маълум мешавад, ки ба кадом гурӯҳи андозӣ ё намуди андоз мақоми фискалии даромадҳои буҷетӣ хос аст.

Мақомоти фискалии андозбандиро инчунин маълумотҳои оиди ҳиссаи ситонидашудаи даромадҳои корхонаҳо ва даромадҳои шахрвандон нишон медиҳанд. Ин шакли таҳлил аз гаронии бори андоз шаҳодат медиҳад. Аснои таҳлили мақоми фискалии андозҳо маълумоти дахлдор муқоиса карда мешавад.

Роли фискалии андозҳо инчунин маълумот оиди маблағи санксияҳои молиявии ба буҷет воридшуда, маблағҳои давлат барои мақомоти умумии андоз ба харҷдода, инчунин маълумот оиди фарқи байни маблағи умумии андозҳои буҷетӣ тасдиқгардида ва бузургии онҳоро дар ҳисобот оиди иҷроӣ буҷет нишон медиҳанд. Чун қоида, ҷабри аз ҳад зиёди фискалӣ сабаби иҷро нагардидани супоришҳои нақшавии пардохти андозҳо мегардад.

АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА:

1. Самуэльсон, Поль, Э., Нордхаус, Вильям, Д. Экономика / Пер: с англ. 16-е изд.: учебное пособие. – Москва: Вильямс, 2000. – 1328 с. (С. 417).
2. Назаров Т.Н. Некоторые проблемы развития рыночной экономики и повышения ее эффективности/ Т.Н. Назаров // Экономика Таджикистана: стратегия развития. – Душанбе, 2006. - № 2. – С.54-57.
3. Боймирзоев Б. Бюджетное регулирование экономики в условиях перехода к рыночному хозяйству: автореферат дисс... канд.экон. наук / Б. Боймирзоев. –Душанбе, 2002. – 24 с.
4. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. – Душанбе, 2016. – 105 с.
5. World Development Report. 2019. World Bank. P. 291.
6. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2023. – Душанбе: Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2023. – 419 с.